

TA'LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

Namangan davlat universiteti II bosqich magistranti

Qodirova Nilufar Abdusattor qizi

Namangan davlat universiteti III bosqich talabasi

Choriyev Mamadamin Kamoliddin o'g'li

Annotatsiya

Ushbu maqolada rivojlangan ta'lim sharoitida innovatsion ta'lim texnologiyalari ahamiyati haqida so'z yuritilgan. Ta'limni yanada samarali qilish usullari, zamonaviy texnologiyalardan dars davomida qanday foydalanish usullari haqida ham ma'lumot berib o'tilgan.

Ключевые слова: интерактивная методология, инновационное образование, инновации, педагогические техно

Ushbu maqolada rivojlanib borayotgan ta'lim sohasidagi innovatsion texnologiyalarni ahamiyati haqida so'z boradi. Bizga kirib kelayot axborot texnologiyalari ta'limga ham o'z tasini ko'rsatdi. Bu o'zgarishlar innovatsion talimni vujudga keltiradi. Biz ana shular haqida ma'lumot berib o'tamiz.

Kalit so'zlar: interativ metodlar, innovatsion ta'lim, innovatsiya, pedagogik texnologiya, axborot texnologiyalari, an'anaviy ta'lim.

Abstract:

This article discusses the importance of innovative technologies in the evolving field of education. The information technology that is coming to us also has an impact on education. These changes create innovative education. The article highlights these

Key words: interactive methodology, innovative education, innovations, pedagogical technologies, information technologies, traditional ed

Key words: interactive methodology, innovative education, innovations, pedagogical technologies, information technologies, traditional education.

Xabaringiz bo'lsa kerak, shu yilning 16-yanvaridan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining " Ta'lim sifatini nazorat qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida " gi qarori qabul qilindi. bunga ko'ra yoshlar yangi O'zbekistonda yangiliklarga boy innovatsion ta'limdan foydalanishlari va xorijda tahsil olish, ularni texnologiyalarini O'zbekiston ta'lim tizimida qo'llash uchun keng sharoitlar yaratilib berildi.

Bu esa yoshlarga bo'lgan e'tiborning yuqori ekanligini anglatadi.

INNOVATSIYA (inglizcha innavation)-yangilik kiritish, yangilikdir. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi. Interaktiv metodlar-bu jamoa bo'lib fikrlash deb yuritiladi, usullari bo'lib ta'lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchi-talabalarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi. Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

- O'quvchi-talabaning dars davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etishi;
- O'quvchi-talabalarni o'quv jarayonida bilimga bo'lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo'lishini ta'minlashi;
- O'quvchi-talabaning bilimga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda har-bir masalaga ijodiy yondashgan xolda kuchaytirishi;
- Pedagog va O'quvchi-talabaning hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillanishi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalari o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri,

shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchi talabalarni faqat tayyor bilimlarini egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, taxlil qilishlariga, xatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanish, shakillanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta'lim jarayonida o'quvchi talaba asosiy figuraga aylanadi. Shuning uchun oliy o'quv yurtlari va fakultetlarida malakali kasb egalarini tayyorlashda zamonaviy o'qitish metodlari - interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalarning o'rni va ro'li benihoya kattadir. Pedagogik texnologiya va pedagog maxoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar o'quvchi-talabalarning bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Pedagogik texnologiyalar masalalari, muammolarini o'rganayotgan o'qituvchilar, ilmiy-tadqiqodchilar, amaliyotchilarning fikricha, pedagogik texnologiya bu faqat axborot texnologiyasi bilan bog'lq, ham da o'qitish jarayonida qo'llanilishi zaruru bo'lgan TSO, kompyuter, masofali o'qish yoki turli xil texnikalardan foydalanish deb belgilanadi. Bizning fikrimizcha, pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizi bu o'qituvchi va O'quvchi-talabaning belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun tanlangan texnologiyalarga bog'liq deb xisoblaymiz, ya'ni o'qitish jarayonida maqsad bo'yicha kafolatlangan natijaga erishishda qo'llaniladigan har bir ta'lim texnologiyasi o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida hamkorlik faoliyatni tashkil eta olsa, har ikkalasi ijobiy natijaga erisha olsa, o'quv jarayonida o'quvchi-talabalar mustaqil fikrlay olsalar, ijobiy ishlay olsalar, izlansalar, tahlil eta olsalar, o'zlari xulosa qila olsalar, o'zlariga, guruhga, gurug esa ularga baxo bera olsa, o'qituvchi esa ularning bunday faoliyatlari uchun imkoniyat va sharoit yarata olsa, bizning fikrimizcha anashu o'qitish jarayonining asosi hisoblanadi. Har bir dars, mavzu, o'quv predmetining o'ziga xos texnologiyasi bor, ya'ni o'quv jarayonidagi pedagogik texnologiya bu yakka tartibdagi jarayon bo'lib, u o'quvchi-talabaning ehtiyojidan kelib chiqqa xolda bir maqsadga yo'naltirilgan, oldindan loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishiga qaratilgan pedagogik

jarayondir. «Ta'lim to'g'risida» gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. «Kadrlar tayyorlash milliy Dasturi»ni amalga oshirishda inovatsion pedagogik texnologiyalar. Pedagogik faoliyatni texnologiyalashtirish – ijtimoiy zaruriyat ekanligi, Pedagogik faoliyatni texnologiyalashtirish – ijtimoiy zaruriyat ekanligi. Bo'lajak o'qituvchilarining zamonaviy pedagogik texnologiyalar nazariy asoslari bilimlari bilan qurollantirish;

yangi pedagogik darajada pedagogik jarayonlarni samarali tashkil etishlari uchun zarur mahoratlarga ega bo'lishlari;

zamonaviy pedagogik texnologiyalar, g'oyalar maktablar, yo'nalishlar, keng turlarida yo'l topa bilish mahorati;

pedagogik faoliyatni ijodiy va metodik to'g'ri bajarishga tayyorlikni shakllantirish; mustaqil ishlash, mustaqil bilim olish, o'zini tarbiyalash va o'zini mutaxassislik darajasini doimiy oshirib borishga intilishni faollashtirish zarurligi aytilgan.

References:

1. Султанова, С. М., Нурматова, И., Орзигул, Х. (2021). Совершенствование финансового анализа в информационной системе бухгалтерского учета АО «Узбекистон Темир Йуллари». “Ўзбекистон транспорт тизимида рақамли ва инновацион технологияларни иқтисодий самарадорлигини баҳолашнинг долзарб масалалари”, 2(1), 137-142.
2. Султанова, С. М., Нурматова, И. (2021). Темир йўл транспорти саноат корхонасининг солиқ юки таҳлили. ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 5(5), 23-28.
3. Sultanova, S., Kolesnikova, TD, Smolennikova, L., Strelnikova, N. (2021). Generation of an instrument base for analysis of economic processes for the purpose of building a model of spatial development of regions in the context of global challenges. Attended in international conference on economics, management and technologies 2021 (ICEMT 2021), 1(1), 134-145.
4. Султанова, С. М., Исмаилова, Н., Нурматова, И. (2020). Модульная система обучения как фактор повышения профессиональной компетентности

будущего специалиста. «Ўзбекистонда узлуксиз таълимни ривожлантиришнинг долзарб масаларига оид илмий-тадқиқотлар» мавзусидаги Республика илмийназарий онлайн-конференция, 3(3), 278-289.

5. Султанова, С. М., Джуманова, А. Б. (2020). Преимущества учета затрат и финансовых результатов внутрипроизводственных сегментов предприятия. ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 68(11), 76-77.

6. Султанова, С. М., Джуманова, А. Б. (2020). Практические вопросы информационного обеспечения учётного процесса в АО «Ўзбекистон темир йўллари». ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 68(11), 90-93.

7. Султанова, С. И. Н. (2020). Роль МСФО в системе корпоративного управления предприятием. Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации, 1(58), 57-60.

8. Sultanova, S. (2020). PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE RAILWAY INDUSTRY OF UZBEKISTAN. Journal of Critical Reviews, 7(5), 327-329.

9. Султанова, М. С. (2019). Факторный анализ деятельности АО "Ўзбекистон темир йўллари". Актуальные вопросы совершенствования бухгалтерского учёта, статистики и налогообложения организаций, Россия, 1(1), 104-106.